

**O'ZBEKISTONNING MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIGA
BO'LGAN EXTIYOJI.**

Mirzayev Sardorbek Zafarbek o'g'li

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti
“Elektr energiya va nasos stansiyalaridan foydalanish”
kafedrası stajior o'qıtuvchisi

Igamberdiyev Boburjon Tohirjon o'g'li

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti Qishloq va suv
xo'jaligida energiya ta'minoti yo'nalishi 1-bosqich 1-105 gurux talabasi

Xabubillayev Muhammadabdullo Ahmadullo o'g'li

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti Qishloq va suv
xo'jaligida energiya ta'minoti yo'nalishi 1-bosqich 1-105 gurux talabasi

Annatatsiya: Quyosh paneli- quyosh elementlarini bir-biriga ulagan holda Quyoshdan kelayotgan yorug'lik energiyasini elektr energiyasiga aylantirib beradigan qurilma Boshqacha Quyosh batareyasi deb ham ataladi Quyosh paneli o'zaro ketma-ket va parallel ulangan quyosh elementlaridan iborat. Quyosh elementlari tashqi atrof-muhit ta'sirlaridan himoya qilish maqsadida bitta korpus ichiga joylashtiriladi.

Kalit so'zlar: Black aut, Mayning, Kiber hujum, Quyosh panellar, Monokristalli panellar, Polokristalli panellar.

Kirish: 2022-yil 25-yanvar – bu kuni nima voqea yuz bergandi? Javob Black Out. Markaziy Osiyodagi 3 davlat O`zbek, Qirg`iz, Qozoq butun osiyoda svetaforlar ishlamay qoldi. Zavodlar to`xtadi, xonadonlarda oldiniga tok, keyin suv va issiqlik ham bo`lmadi. Siz yer yuzasida uncha-muncha odam boshidan kechirmagan voqealarni-boshizdan kechirdingiz. Ho`sh markaziy osiyodagi blek outga nimna sabab bo`ldi. Chiroqlar bizda nima haqida gapirishi mumkin va biz uyimizni quyosh panellari orqali qanday elektr toki bilan ta`minlay olamiz. Bu savollarni hammasiga bugun javob olamiz. 25-yanvardagi Blask Out gaqiqatdan noyob voqea bo`ldi. Yoshi kata

odamlardan sizlar tarixda bunday jarayonni kuzatganmisiz deb so`raganimizda ular yo`q deb javob berdilar. Demak biz g`ayrioddiy jarayonni boshimizdan o`tkazdik. Ho`sh bu g`ayrioddiy jarayon sodir bo`lishiga nima sabab bo`ldi. Hozir tushuntiraman. Habarilar bor sobiq ittifoq hududi juda kata edi. O`sha davrda hamma narsa SSSR nazorati ostida bitta nuqtadan turib hal qilingan. Lekin bazi narsalarni bir nuqtada turib boshqarishning iloji yo`q. Shu o`rinda Energetika tizimini ham. Shu sababli ittifoq Evropa hududlari uchun alohida, Osiyo hududlari uchun alohida Energiya halqa tuzishga qaror qilgan.

Markaziy Osiyo hududida bo`lgan O`zbekiston, Girg`iziston, Qozog`iston, Turkmaniston, Tojikiston bore di. 1961-yilda faoliyatini boshlagan elektr stansiya muvaffaqiyatli sinovlardan o`tadi va energiyadan sizning ota-onangiz faol tarzda foydalangan. Jami 5 ta davlatdagi energiyasi 1ta palka deb hisoblasak, bu mamlakatlar bu ballarni faqat o`zida oqlamasdan qoshida bilan ayriboshlagan. Bu esa qo`shni mamlakatlarni energiyaga bo`lgan ehtiyojini qisman hal qilishga sabab bo`lgan.

Bu halqa orqali 1 yilda 6.5 million kilovatt soat energiya ishlab chiqarilishi yo`lga qo`yilgan. Bu halqani paydo bo`lishi bizning sobiq ittifoq tarkibida bo`lganimiz qo`l kelgan. Chunki bu ish orqasidan markaziy Osiyoda suvdan energiya olish nisbatan kamaygan. Bu esa ekologiya bo`lgan zarar qisman kamaygan. Sobiq ittifoq parchakangandan so`ng bu halqada 5 ta davlat ham tarqadi. Yani o`z mustaqilligiga erishilgan davlat o`zida ishlab chiqarilayotgan mahsulotini o`ziniki deb tan oladi. Buning navbatida o`z energiya resurslariga ega bo`lmagan davlatlar qiyin va o`z energiya resurslariga ega bo`lgan davlatlar esa mo`may daromadga ega bo`lishdi. Shu jumladan bunday qiyinchilik holatida O`zbekiston ham oralab o`tmadi. Agar kimnidir bunday holati bo`lsa bundan 5-6 yil avval svet grafik asosida berilar edi. Bu muammini bartaraf etish uchun 2019 yil Qozog`iston, Qirg`iziston va O`zbekiston bo`ylab o`zaro energiya almashishni boshlashdi. Mutaxassislar bu birlashish uzoq vaqt odamlarga xizmat qiladi deb ishonch bildirishgan edi. Lekin 2022 yil 25-yanvar sanasida bu ishong puchga chiqdi. Mana shu holatdan keyin siz va biz Blek Out nimaligini bilib oldik. Ho`sh bunga kim yoki nima sabab. Avvaliga O`zbekiston bu borada Qozog`istonni aybladi, lekin keyinchalik bu holat o`zgardi. Koppina manbalar Sirdaryo

IESni 4ta blokida nosozlik bo`lganini buning natijasida qolgan tarmoqlarda kata nagruzka bo`lganini aytishadi. Lekin Blek Outga boshqa sabablarni ham keltirish mumkin. 1-Shaladan bittasi Mamuk (Maynin) Maynin kreptavalyuta ishlab chiqaruvchi firmadan Qozog`istonda ham buqo`shtirnoq ichidagi birnarsa juda rivojlangan.

2021 yilda Qozog`iston maynin bo`yicha 2-o`rinda turibdi. Aslida bu o`rinda Xitoy turar edi. Ammo xitoy mayningni bekor qilgan. Natijada mayning ishlab chiqaruvchi firmadan boshqa mayninga ruxsat bergan davlatlarga qochadi va Qozoqqa borib joylashadi. Gap shundaki mayning uchun videokartalar juda ko`p energiya talab qiladi. Kriptavalyuta ishlab chiqarish uchun 100dan ortiq mayning kartalar tinmasdan ishlab turishi kerak.

2-sabab: bu hakkerlar hujumi. 2015-yil oxirida Ukraina hakkerlar hujumiga uchraydi. Bunda Ukrainaning 220 mingdan ortiq aholi elektrsiz qoladi. 2021-yil iyul oyi boshida Hindiston 700 mlnga yaqin aholi jabrlanadi. Bunda Hindistonning 28 shtatini 22 tasida Blek Out vujudga keladi. Taxminlarga ko`ra odamlar yoz issiq kelgani bois elektrdan ko`p miqdorda ishlatishga va bu holat Blek Outni kelib chiqiushiga olib kelgan. Endi e`tibor bersak bu holat qaytarikishi mumkin. Yangi texnologiyalar chiqqani sari energiyaga bo`lgan talab ortib boraveradi. Und nima qilish kerak. Unda elektr tokini ichlab chiqarishning yangi usullarini toppish kerak. Hozirgi kunda bizning davlat quyosh panellari orqali bu muammoni hal qilmoqchi. Nega muqobil energiya tabiiy resurslardan olinadi. Yani quyosh, shamol va suv bizda esa bu resurslar vip. Shuning uchun quyosh panellaridan energiya olish rivojlanyapti. Faraz qiling yana shunday holat vujudga keldi, ya`ni Black out holati takrorlandi. Unda nima qilamiz? O`zbekistonda Navoiyda ishga tushirilgan quyosh elektr stansiyasini hozirda 100kvdan elektr energiya olinadi. Bu esa bir vaqtning o`zida 31 ming xonadonni elektr bilan ta`minlaydi. Lekin hozir bu QES butun respublikani ta`minlay olmaydi. Yani $31000 \times 5 = 155000$ $155000 \times 100\% = 155000000$ $15500000 / 34000000 = 0,45\%$ yani bu elektr energiya O`zbeliston aholisini 1% zini elektr bilan ta`minlaydi. Bu hisob kitoblar natijasi shuni ko`rsatadiki agar yana shunday holat vujudga kelsa biz bunga tayyor emasmiz. Bir ovozdan yo`q deb javob bersag bo`kadi.buni oldini olish uchun

nima qilish lozim. Buni oldini olish uchun har bir honadon quyosh panelini o'rnatishi lozim.

Muhokama: Quyosh paneli o'zi nima? Quyosh paneli- quyosh elementlarini bir-biriga ulagan holda Quyoshdan kelayotgan yorug'lik energiyasini elektr energiyasiga aylantirib beradigan qurilma Boshqacha Quyosh batareyasi deb ham ataladi Quyosh paneli o'zaro ketma-ket va parallel ulangan quyosh elementlaridan iborat. Quyosh elementlari tashqi atrof-muhit ta'sirlaridan himoya qilish maqsadida bitta korpus ichiga joylashtiriladi. Quyosh modullarining tuzilishi quyosh elementlaring turi va qo'llanilishi joyiga qarab har xil qoplanadi. Masalan, amorf kremniyli quyosh elementlari odatda egiluvchan qoplamaga mahkamlanadi, kremniyli quyosh elementlari masofadan turib manba sifatida ishlatilganida old qismi qalin shisha qoplamalar bilan qoplanadi. Quyosh panellari turlari qanday? Quyosh panelining 3 ta asosiy turlari mavjud .

Amorf panellar: ular kamroq va kamroq ishlatiladi, chunki ular aniqlangan tuzilishga ega emas va ishning dastlabki oylarida ular juda ko'p samaradorlikni yo'qotadilar.

Polikristal panellar: Ular turli yo'nalishdagi kristallardan tashkil topgan va mavimsi rangga ega bo'lishi bilan ajralib turadi. Ishlab chiqarish jarayoni afzalligi arzonroq, ammo kamchiliklari samarasiz mahsulot bo'lishi mumkin.

Monokristalli panellar: ular eng yuqori sifatli mahsulotlar deb hisoblanadi. Bu erda hujayralar panelni tashkil qiladi va bir hil haroratda qotib qolgan yuqori toza kremniy kristalidan iborat. Ushbu qurilish tufayli ular yuqori ishlash va samaradorlikka ega bo'lib, elektronlarning erkin harakatlanishiga imkon beradi. Ishlab chiqarish jarayoni qimmatroq bo'lishiga qaramay, modullarga katta samaradorlik beradi. Monokristalli plitalarning afzalliklari Birinchisi deyarli eskirganligi sababli ular eng ko'p tavsiya etiladi. Polikristallarning taqdim etadigan yagona afzalligi - bu biroz pastroq narx. Monokristallar afzalliklarga ega quyosh nurlari kamroq ta'sir qiladigan muhitda yuqori samaradorlik va yaxshi ishlash. Bu shuni anglatadiki, atrof-muhit sharoitlari unchalik qulay bo'lmagan taqdirda ham samaradorlik yo'qolmaydi.

Quyosh panelini uyga qanday o'rnatga bo'ladi? Quyosh panellarini uyga o'rnatishning 2 xil usuli mavjud. Ular

1. Akkumulyator bilan ishlaydigan (avtonom quyosh elektron stansiyasi, keyingi o'rinlarda ES). Akkumulyator bilan ishlaydigan ESlarni elektroenergiya yetib bormagan yoki tez-tez uzilishlar kuzatiladigan joylarga o'rnatish maqsadga muvofiq. Chunki u zaxirada quyoshdan yig'gan energiyasini saqlab turadi va sutkaning istalgan vaqtida undan foydalanish mumkin bo'ladi. Uning ishlash tizimi taxminan shunday: Siz foydalanayotgan elektr energiyasi to'satdan o'chib qolsa, akkumulyatoridagi zaxira energiya avtomat tarzda tarmoqqa ulanadi (yetib keladi) va ma'lum soatlarga yetadi.

2. Tarmoq elektrostansiyasi. Unda faqat quyosh panellari va inverterlar bo'ladi. Bu stansiya elektr tarmog'i bilan parallel tarzda ishlaydi. Bu usuldan asosan elektr energiyasini iqtisod qilish, tejash maqsadida foydalaniladi. Uning ishlash prinsipi taxminan quyidagicha: Quyosh panellaridan olingan energiyani inverter 220 yoki 380 voltga aylantirib, kunning yorug' vaqtida iste'molchiga to'g'ridan to'g'ri yetkazib berishi mumkin. Ortib qolgan energiyani esa, davlat elektr tarmog'iga uzatib, kunning qorong'i vaqtida yana o'sha elektr tarmog'idan foydalanish imkoni bo'ladi. Shunda foydalanuvchi davlat elektr tarmog'idan deyarli foydalanmagan hisoblanadi. Bu panelni ikki tomonli o'z hisoblagichi bo'lib, davlat hisobidan va quyosh energiyasidan umumiy qancha foydalanilganini ko'rsatib turadi.

Natija: Quyosh panellari 300 kundan ortiq quyoshli ob-havosiga ega O'zbekistonda ham ishlab chiqariladi. Uni shu yerdan ham xarid qilish imkoni mavjud. Energetika vazirligining ma'lumotlariga ko'ra, eng arzon quyosh panellari 150 Vt quvvatga ega, bu esa ulardan foydalanib, uyning 5-6 ta xonasini yoritish va bitta televizorni ishlatish imkonini beradi. Agar uyda ikkita televizor, bitta muzlatkichni elektr energiyasi bilan ta'minlash zarur bo'lsa, kamida 2 kVt quvvatga ega quyosh panellari kerak bo'ladi. Agar oila konditsioner ham ishlatsa — 3 kVt quvvatli panellar zarur bo'ladi. Ularni ishlab chiqarishda mahalliy mutaxassislar import komponentlaridan foydalanadilar. Shu sababli, narxlar ko'p hollarda xorijiy yetkazib beruvchilar narxiga bog'liq. Bugungi kunda 2 kVt blok narxi 18-30 mln so'mga

baholanmoqda, oʻrnatish xarajatlari hisobga olinsa, 3 kVt quvvatga ega agregatni oʻrnatish 20-45 mln soʻmga toʻgʻri keladi. Narxlardagi farq mahalliy mahsulotlarning markasiga ham bogʻliq. Panellar oʻrnatilgach, isteʼmolchi davlat elektroenergiyasidan uzilishi ham mumkin. Faqat bunda tanlangan panel quvvati yetarli boʻlishi muhim.

Quyosh panellari qayerga qanday oʻrnatiladi?

Quyosh panellari geografik hududga qarab – Oʻzbekistonda janubga qarab oʻrnatilishi – mukammal oʻrnatish hisoblanadi. Hovli turar joylarga oʻrnatish uchun uy tomlari eng optimal variant sanaladi. Tomda quyosh panellariga deyarli soya tushmaydi. Katta quvvatli quyosh panellari uchun esa, albatta, katta ochiq maydonlardan, daraxtlar soya solmaydigan yerlardan foydalanish, atrofiga maxsus toʻsiqlar oʻrnatish tavsiya etiladi. Oʻrnatishda qattiq jismlar tegsa, sinishi mumkinligini ham eʼtibordan chetda qoldirmaslik kerak. Panel sinsa, uni taʼmirlash imkoni mavjud emas.

Panellar qanday tanlanadi, ular bir kunda necha soatlik ishlash quvvatiga ega?

Uy yoki korxonalariga ishlatiladigan elektrga boʻlgan ehtiyojdan kelib chiqib, maʼlum quvvatli quyosh batareyalari tavsiya etiladi. Bu uy kvadrat metriga bogʻliq emas. Agar xaridor oylik, yillik elektr isteʼmolini yozib, mutaxassisga koʻrsatsa, unga aynan qancha quvvatli quyosh paneli kerakligini aniqlash oson boʻladi. Qancha soat ishlashini mijoz oʻzi tanlaydi. Quyosh panellari bir sutkada 1 soatdan 24 soatgacha ham isteʼmolchini elektr energiyasi bilan taʼminlay oladi. Bunda xarid qilinayotganda kundalik foydalaniladigan elektr qiymati va isteʼmolchilar qanchaligi muhim sanaladi. Mutaxassis shundan kelib chiqib, qaysi biri toʻgʻri kelishini aniq tavsiya qila oladi.

Xulosa. Mutaxassis fikriga koʻra, oʻrnatishni istagan fuqaro hech kimdan ruxsat olishi kerak boʻlmaydi. Shunchaki, firmaga murojaat qilib, buyurtma berib, oʻrnataveradi. Shundan soʻng, Davlat xizmatlari agentligiga telefon qilib, bu haqda xabardor qilinadi. Ular kerakli qadamlarni tushuntirib, Hududiy elektr tarmoqlariga xabar bergach, maxsus xodimlar isteʼmolchi xonadoniga keladi. Jismoniy shaxslar va 20 kVt kuchlanishgacha oʻrnatmoqchi boʻlganlarga ancha oson: Fuqaro shunchaki ariza beradi va kelib oʻrnatib, shartnoma tuzib ketiladi.

Quyosh batareyalari o'rnatilgani uchun soliq to'lanadimi?

Energetika vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, quyosh panellari va quyosh suv isitgichlarini o'rnatgan fuqarolar uchun hech qanday qo'shimcha soliq yoki to'lovlar joriy etilmaydi, balki ularga quyidagi imtiyozlar taqdim etiladi:

- Foydalanuvchi o'rnatgan quyosh panellari orqali ishlab chiqarilgan elektr energiyasidan foydalangan holda o'z ehtiyojlaridan ortgan qismini hududiy elektr tarmoqlari korxonasiga sotishi ham mumkin;

- O'zbekistonda jismoniy va yuridik shaxslarga quyosh fotoelektr stansiyalar, quyosh suv isitgichlarini sotib olish va o'rnatish xarajatlarining bir qismi Davlat budjeti hisobidan qoplab beriladi;

- Quyosh panellari va quyosh suv isitgichlarini o'rnatgan jismoniy shaxslar 3 yil, tadbirkorlik subyektlari esa 10 yil davomida yer va mulk solig'idan ozod etiladilar.

Quyosh elektr stansiyalari iqtisodiy jihatdan necha yilda o'zini oqlaydi?

Akkumulyatorli elektrostansiyalar O'zbekistondagi bugungi kun elektr narxi bilan hisoblaganda, 5 yilda o'zini oqlaydi, ya'ni sarflangan mablag' 5 yil ichida chiqadi.

Oltinchi yildan boshlab, fuqaro bepul elektr energiyasidan foydalanayotgan bo'ladi. (Agar kattaroq sanoat korxonada foydalanilsa, bir yilga yetmasdan ham oqlashi mumkin). Quyosh panellari o'rtacha 25 yil muddat ishlaydigan bo'lsa, 20 yil bepul yorug'lik energiyasi bilan ta'minlaydi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Majidov Taxir Shadmonovich "Noana'naviy va qayta tiklanuvchi energiya manbalari" Toshkent 2014 y.
2. Egamova I. Sh "Noana'viy energiya manbalari" Toshkent: O'qituvchi 2018y
3. Zokirjon o'g'li, M. B., & Davronbek o'g'li, M. S. (2022). Using Android Mobile Application for Controlling Green House. Texas Journal of Engineering and Technology, 9, 33-40. <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1873>

4. Исмаилов, А. И., Бахрамов, Ш. К. У., Ахмедов, Д. М. У., & Маннобжонов, Б. З. У. (2021). АГРЕГАТ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ МАСЛЯНЫХ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ. *Universum: технические науки*, (12-6 (93)), 26-28. <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12869>
5. Oqilov Azizbek, Oripov Shoxruxmirzo, Eshonxodjayev Hokimjon Xotamjon o'g'li, Sobirov Anvarjon Sobirov . Remote Control of Food Storage Parameters Based on the Database // <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1872>
6. Окилов А.К. УЛУЧШЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ РАСТВОРИМЫХ И ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ // *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* 2021. 11(92). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12624>
8. Oqilov, Azizbek. "Analysis of Options for the Process of Separation of Liquids into Fractions." *Texas Journal of Engineering and Technology* 9 (2022): 25-28. <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1871>